

Етно-културното развитие на алианската общност в Силистренско в периода 1930-1940 г. по данни от един малко известен ръкопис

The ethno-cultural development of the Alliance community in Silistra in the years 1930-1940, according to data from a little-known manuscript

докторант Сезер Нухат, УниБИТ, Катедра „КИНТ“

доц. д-р Венцислав Велев, УниБИТ, катедра „КИНТ“

Summary: This article presents the ethno-cultural development of the alien's community, also known as the Kazalbashi, during the period 1930-1940, who lived in the territory of present-day Northeastern Bulgaria and partly in Romania. A document that is not known to the scientific community is used as a basis and is stored in the "Cernet Chiefter" library, which is part of Japan's Credit Bank in Istanbul, Turkey.

Key words: cultural heritage, aliens, alleys, kazbalbashi, Dobrudja

Обект на настоящата статия е представяне на някои моменти свързани с етно-културното развитие на общността на алиантитеⁱ живеещи в региона на Силистра. Хронологически рамките са поставени в периода 1930-1940 г., когато тези земи са в рамките на Кралство Румъния. В този регион алиантите са назовавани още като „къзълбашии“ или „бекташии“. Често те са споменавани като „челебии“ и „бабаии“, което всъщност е вътрешно подразделение в тази общност. Рядко се използва и определението „алевитии“, което е по-характерно за населението в Южна България и съседна Турция. По своята същност това са отделни алиански групи, между които съществуват както прилики, така и значителни различия. Статията е построена върху информация съдържаща се в един сравнително непознат на българската научна общност документ, намиращ в библиотека „Сермет Чифтер“, която е част от банка Япъ Креди в Истанбул.ⁱⁱ Това е ръкопис, написан на турски с арабски букви. Отделните листове не са изцяло

номерирани и все още не са напълно разчетени и описани. Същите са поставени в плик, върху който има надпис „Türk toprakları“ („Турска земя“). Пръв за наличието на този текст, споменава турския историк проф. Мехмед Сабри Коз, който го включва като тема в доклад, изнесен през 2015 г. на международен симпозиум в Коня. (Koz, M. Sabri 2001) Към момента няма данни, които да водят към автора на документа. Съществува хипотеза, че това е един човек, който е живял в територията на някое от селата, които са описани, като за доказателство се привежда доброто познаване на местната селищна система и топонимия. Съдържа се и информация за архитектурата и обзавеждането на къщите, както и за битието и вярата им. Споменава се и за някои светци, както и за изградените в региона текета и тюрбета. Вниманието е поставено върху селища разположени на територията на днешна България – Силистренско и Добричко, както и на съседна Румъния – Тулча и Констанца. Текстът е съсредоточен върху периода 1930-1940 г., но е преплетен и с данни за историята на алианите като цяло. Той разкрива и част от мирогледа на алианите в България, през призмата на техните вярвания, представи и обичаи, споделени от самите тях. Самият документ не е предоставян за пълен анализ на неговото съдържание, което го прави интересен и за бъдещи проучвания.ⁱⁱⁱ

Както бе споменато, едно от най-разпространените наименования на алианите в България е „казълбаши“. Същото наименование е използвано и в документа от библиотеката „Сермет Чифтер“. Делят се на „челеби“ и „бабаи“, което продължава и до днес и се потвърждава от съвременните изследователи на тази общност. (Миков, Л. 2007)

Челеби /Челебии/ - Общността на челеби се подразделя на: „пазартесили“, които правят „джем“^{iv} в неделя вечер срещу понеделник, когато е роден пророка Али и „чаршамбалъ“, които изпълняват обредите си, но във вторник вечер срещу сряда, когато е прието, че е роден пророка Мохаммед. Обединително и за двете групи е правенето на „джем“ в петък

вечер, когато е родена дъщерята на Мохаммед – Фатима. На изключителна почит при челеби са светците Али Коч Баба, Сеит Али Султан и Дергяха Хаджъ Бекташ. През 30-те години на ХХ в. компактно общността присъства основно в две селища на територията на България - Кечи Дереси (дн. Поручик Кърджиево, обл. Добрич) и Муса Бей (дн. Изворово, обл. Добрич). Незначителна част живеят и на територията на Румъния в Тулча.

Бабаи - Представителите на тази общност още от средата на 20-те години на ХХ в. се изселват в Турция и днес са откриват предимно в селището Сюджадин, вилает Ескишехир. Според откъслечни спомени на стари хора през 1934 г. се наблюдава засилена емиграция по посока на Турция на хора и от Тулча, Румъния.

И въпреки, че имат много сходни характеристики, то между „челебии“ и „бабаи“ съществуват и доста разлики, ясно очертани в документите.

За водител (пир) на челебиите е посочен Хаджъ Бекташ Вели, а на бабите - Хюсам Шах Гани. Според традицията челебиите правят своите сбирки в сряда (вторник срещу сряда), както и петък вечер. От своя страна бабаите се събират петък (четвъртък срещу петък) и понеделник (неделя срещу понеделник). При челебиите по време на джем жените са със спуснати забрадки, докато жените-бабаи пък са с вързани забрадки. Молитвите (гюлбанк) обаче са общи и по същество не се различават. Интересно е, че бабаите от Деббаглар, Каралар, Ак Кадънлар, Съютчюк, Балтаджъ Йеникьой, Колебина в молитвите си задължително упоменават и местния светец Муса Баба, (чието текке се намира до с. Избул, обл. Шумен), докато бабаите от Денизлер и Йениджекьой задължително споменават в молитвите си Али Баба, чието текке е до с. Варненци). В същото време в молитвите на челебиите присъстват и имената на светците Сейит Али Султан, Балъм Султан, Къзъл Дели Султан. По време на събиранията си бабаите палят само едно кандило, докато челебиите палят множество свеци и се кланят като на човек на кандилото, запалено в средата. Това кандило

стои върху една масичка в постоянното присъствие на т.нар. Черاغджи Баба. Всичко това присъства и днес в техните обичаи. (Миков, Л. 2007)

Другото название, с което в най-общ вид са наименовани част от алианите в България е „бекташии“. Това са тези, които приемат за свой духовен лидер Балъм Султан. И през 30-те години на ХХ в. представители на тази общност са населявали с. Кьосе Абди (дн. Вазово, общ. Исперих). Последователи са на дервиша Хайдер Джемил Баба, чийто гроба се намира в Тюрбето на Дениз Али Баба в с. Денизлер (дн. Варненци, общ. Тутракан).

В духовно отношение алианите основно попадат към категорията на т.нар. „шиити“. Според вярванията си те виждат Аллах, както и пророците Мохаммед и Али като духовна светлина. Поверието им гласи, че доброто идва от Аллах, а злото от хората, вярват в отвъдния свят, рая и ада. Духовните практики си извършват под контрола на духовните Баби, одобрени от главния Баба (мюршит). Вярват, че свещената книга на мюсюлманите „Корана“ е „Слово на Аллах“, поради което непременно имат в домовете си един Мусхаф (Коран). При тях жените не странят от мъжете и са заедно, но когато дойде мъж, който е „сунит“, то се страни от него.

Интересно е, че след като се задомят казълбашите биват приети в Джема и след време си избират своеобразно семейство Кафадар (т.е. побратими), които трябва да са близки до техния начин на мислене, поведение и начин на живот. За разлика от другите общности те правят 3 вида курбан и то на три различни дати - курбанът „Невруз“ дава на 21 март, курбанът „Истек“ преди започването на сеитбата, а курбана „Харман“ след жътва.

Както и днес, един от най-характерните обреди на алианите-казълбаша е „Семах“. Коренът на тази традиция произхожда далеч назад в годините и е трудно да се определи. Семах е част от вярата и културата на алианството като цяло. Танцува се само в и единствено в Джемовете, като участници са както мъже, така и жени. Освен там, не се танцува нито при

сватби, нито по други подобни забави. Основният музикален инструмент е баглама /саз/. По традиция Семах се танцува в съпровод на саза и текста на певеца /закир/. На главата си жените има кърпа а мъжете са с голи глави и боси. Участниците в Семах са застанали един до друг и без допир помежду си танцуват един срещу друг в съпровод на саз. Започва се с бавни крачки, които се ускоряват. Семах се състои от три части: посрещане, ходене и ускоряване. Певецът задава ритъма и танцуващите се съобразяват с него. И до момента се отличават около 100 вида и имена на Семах. Най-известните от тях са Кърклар Семахъ, Турналар Семахъ, Гьонюллер Семахъ, които принадлежат на различните селища.

Освен Семах, втори по значимост е изпълнявания само един път през годината ритуал „Тарик“. Той е свързан с молитви и търсене на опрощение. Този ритуал е много важен. Воден е от лице, което се назовава „Тарикчи“, който взема в ръце пръчка, която е направена от дюлево дърво и дълга метър и половина и отправяйки молитви докосва с нея по гърба всеки желаещ. Тази пръчка се нарича „Тарик Чубугу“ (Пръчката за Тарик). След края на този ритуал пръчката се измива от Тарикчията и смесвайки водата с друга вода, се предава на друго лице. Така на всички преминали през ритуала бива поднесена тази вода. Тези, които не са минали през този ритуал нямат право да пият от тази вода.

Третият по значение ритуал е свързан с т.нар. „икрар“. След неговото изпълнение можело да се премине към т.нар. Кафадар (побратими). Само когато един алианин премине през всички тези нива и изпълни свещените ритуали се счита, че вече е станал пълноценен къзълбаш.

За добиване на ясна представа за разпространението на алианската общност през 20-те и 30-те години на ХХ в. от значение се явява упоменатите в документа села, които е посочено във визирания период са населявани от алиани. На базата на изведената информация, може да се

направи заключението, че същите са съсредоточени основно в Силистренско, където могат да се посочат: Деббаглар (дн. част от с. Черник), Каралар (дн. с. Черник), Ак Кадънлар (дн. гр. Дулово), Съютчюк (дн. с. Водно), Балтаджъ Йеникьой (дн. с. Брадвари), Колебина (дн. с. Йорданово), Йениджекьой (дн. с. Преславци), Денизлер (дн. с. Варненци), Месим Махаллеси (дн. с. Мъдреве), Кечи Дереси (дн. с. Поручик Кърджиево), както и несъществуващите днес Меше махалеси, Хаджъ Факъх и Куюмджу. В региона на днешната област Добрич може да се отбележи Кечи Дереси (дн. Поручик Кърджиево) и Муса Бей (дн. Изворово). Освен в Силистренско алиани са населявали и няколко села в Русенско, Разградско, Шуменско и Варненско. Това са селата Джаферлер (дн. Севар) и Казджълар (дн. Бисерци), Синанкьой (дн. Помен) и Адалар (дн. Острово). Също така селата Алванлар (дн. Ябланово), Кючюклер (дн. Малко село), Веледлер (дн. Могилец), Осман Пазаръ (дн. Омуртаг), Кумлуджа (дн. Ген. Колево).

Както при всички мюсюлмани, така и при алианите на изключителна почит са различните светци, в чест на които са издигнати теккета, разположени около техните гробове. Някои от тях са обект на засилено посещение и поклонение, което е видно и до днес:

- **Теккетото Муса Баба.** Намира се в близост до гр. Нови Пазар, обл. Шумен. Личността на този светец е легендарна. Местните хора вярват, че Муса Баба е бил султан.
- **Хасан Тимур /Демир/ Баба Пехливан Текке** – Това текке е разположено в близост до село Мумджулар (дн. Свещари). В съхранявано в с. Черник ръкописно житие на Демир Баба са описани чудесата, извършени от светеца. То представлява книга съставена от 108 страници, като всяка една страница е съставена от 16 реда.
- **Теккетото на Али Баба** – Разположено в близост до днешното с. Варненци. Същото представлява тюрбе и текке, посветени на този

светец. Често е посещавано от местните казълбаши. Въпреки че Али Баба няма свое житие, то в житието на Демир Баба се съдържат няколко изречения относно този светец.

Алианите – казълбаши в днешна Румъния

В разглеждания документ е записано, че алиани са населявали и селища на територията на днешна Румъния. Както и в България и там те са познати като „казълбаши“. Съсредоточени са в региона на Тулча и в малка част около Констанца. Това са тогавашните села Ортакьой, Тиресенли, Балабанджъ и Хора Секеси. Няма ясни данни кога и как те са дошли тук, но според местното поверие се възприемало, че тези казълбаши са преселници и изгнаници от района на Хаймана (област около днешна Анкара). В ръкописа се упоменава, че в периода, в който Шах Исмаил започва да създава проблеми на Османската Империя, с цел да не му помагат тук са изселени доста хора, чийто наследници са местните казълбаши. Преди около двеста години един от шейховете на Муса Баба Текке Абди Деде, предоставят две Чераг (кандила) на заселените тук къзълбаши, като едно от тях изпращат някъде в Шуменско, а другото в с. Карала. Родът на притежателя на този Чераг (кандило), изпратено в Шумен по-късно се мести в село Каралар. Понастоящем представителят на този род Салим Ходжа пали Чераг (кандилото) всеки петък и понеделник вечер. Не се знае в кого е Чераг (кандилото) изпратено в Каралар, защото към момента там има 13 старейшини /баба/, притежаващи свои собствени Чераг (кандила).

Отново по подобие както в селата в България и тук казълбашите се делят на челебии и бабаи. Върховен духовен лидер на челебиите е Хаджи Бекташ Вели, докато на бабите е Отман Баба. Тукашните казълбаши почитат и светеца Даси Али, като същия е провъзгласен за духовен предводител. Преди кончина той определил като свой наследник Абдуррахман Деде, който бил родом от днешното българско с. Черник. Същият беше заедно с

Даси Али по време на провъзгласяването му за духовен водач. Следват още двама духовни предводители - Молла Исмаил, Молла Халил и Молла Ахмет.

Разглежданият документ дава интересна информация и по отношение значимостта на един от най-важните символи на алианите-казълбаши и от двете страни на Дунава. Това е важната за тях книга, назована „Дюрр-ю Мекнун“. По между си те я наричат още и „Буюруг“ (Повеля). Същата ревниво е пазена в тайна. Последният етап от церемонията по встъпването на член в общността е описан именно в тази книга. От духовна гледна точка тази книга се явява като един вид „ръководство по вероучение“, а от светска - като „Наказателен кодекс“. Това е в отговор на прилагания принцип, че част от спорните въпроси се решават не в светски или шериатски съдилища, а въпроса намира отговор по мирен начин. При нужда се налага наказание което бива описано именно в „Дюрр-ю Мекнун“.

Описано е наличието на още една важна за алианите-казълбаши книга, а именно „Шейх Сафи“. В нея се съдържат въпросите и отговорите между Шейх Сафи и Шейх Садреддин и затова носи това наименование. Оригиналното ѝ заглавие е „Дюрр-ю Мекнабъ Евлия“. Тук се прави уточнение, че това е наименованието използвано единствено от бекташиите. При бабаи то е съвсем различно. Съществуват и още книги, които се използват от казълбашите, като между тях са посочени „Фазилетнаме“, „Житието на Отман Баба“, „Житие на Демир Баба“, „Ноктаюл Беян“, „Кайгусуз“, „Юнус Емре“ и „Нефес Меджмуасъ“. Съдържанието на всички тези книги е ръкописно. Освен тях съществуват и книги със заглавията ‘Хюсние’, ‘Мюзеккин Нюфус’, ‘Вирани’.

Ръкописът в библиотеката „Сермет Чифтер“, част от банка Япъ Креди в Истанбул е изключително ценен и интересен извор за историята и етно-

културното развитие на алианите в България и по-точно в региона на Добруджа. Произведението обхваща и разглежда имената на селата, церемониите и различните общностни различия. За съжаление голяма част от селата, чиито имена са посочени са почти изчезнали, като местното население се е изселило в Турция. Това прави трудна тяхната идентификация. Могат да се открият само тези, които и в момента съществуват. Почти няма информация за селата, чиито население се е изселило в Турция. Няма информация и за част от селата на алианите в Тулча, Румъния. Въпреки това документът е ценен извор и едно бъдещо негово по-подробно проучване може да хвърли още допълнителна светлина върху живота и обичаите на тази интересна общност, запазила ги живи и до днес.

Използвана литература

Миков, Любомир. Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България (XVI-XX век). София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2007. с. 19-27

Koz, M. Sabri. “Bulgaristan’daki Bektaşî Köyleri Üzerine ‘Eski Notlar’”, Bulgaristan Türk Folkloru II. Uluslararası Bulgaristan Türk Halk Kültürü Sempozyum Bildirileri, Hazırlayanlar İrfan Ünver Nasrattınoğlu – Metin Turan, Ankara: Folklor Araştırmaları Kurumu, 2001, ss. 65-80.

ⁱ **Алиани** - Хетеродоксна етноконфесионална (затворена) мюсюлманска общност. Познати под различни наименования, това са представители на ислямско религиозно течение представено най-вече в Турция, Близкия изток (Сирия, Ирак, Иран), както и малки групи в Балканите. Припознавани като шиити, алианите се приемат от другата голяма религиозна общност на сунитите като еретици поради култа им към Али ибн Абу Талиб и семейството му и особените им обичаи и ритуали.

ⁱⁱ İstanbul Yapı Kredi Bankası, Serf Chefter Kütüphanesi, Belge No U-0996

ⁱⁱⁱ Необходимо е да се има предвид, че през визирания период – 20-те – 30-те години на XX в. в рамките на Кралство Румъния влиза цялата територия на Добруджа, включително Южна Добруджа – Силистренско и Добричко.

^{iv} **Джем** /**джема**/ – мястото, където извършват ритуали само семейните членове на общността под ръководството на **баба** (букв. баща, в смисъл на старейшина).